

**QUYOSH PANELLARINI ALYUMIN KORPUSLI SOVITISH
TIZIMIDA HAVO BILAN SOVITISHNI MATEMATIK
MODELLASHTIRISH NATIJALARI**

Bozorov Dilshodbek Odilovich

Elektr ta'minoti muhandisi, O'zbekiston

Annotatsiya: Yarimo'tkazgichlar asosida sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarda, xususan fotovoltaik panellarni ikki va uch tomonlama yoritish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarilishida fotobatareya modullarining harorati ko'tarilishi keskin ko'tarilishi kuzatiladi. Bunday holat issiq iqlim sharoitida oddiy fotobatareyalarda ham kuzatiladi. Natijada ularning samaradorligi kamayib ketadi. Buni oldini olish uchun turli usullarda sovitish va sovitishda olingan issiqlik energiyasidan foydalanish ustida mutaxassislar tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu ishda quyosh panellarini havo va suv bilan sovutish xarakteristikalari "Comsolda multifizik 6.1" dasturiy ta'minot muhitida matematik modellashtirish asosida o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, issiq iqlim sharoitda 40°-45°C haroratda quyosh panelini tashqi havoda majburiy konveksiyasiz qizishida harorati 108oC gacha boradi. Alyumin kanallarda suv bilan sovutilganda quyosh panelining harorati 49,2 °C, suvning harorati 48,2 °C bo'lishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: elektr stantsiyasi, quyosh paneli, sovutish tizimi, yarimo'tkazgich.

1. KIRISH

Qattiq jismlar fizikasining zamonaviy nazariy va amaliy tatbiqlarida raqamli modellashtirish usullarini paydo bo'lishi va jadal rivojlanishi tadqiqot sifatini sezilarli darajada yuqori darajaga ko'tarish imkonini berdi.

Birinchi avlod PV [1,2] asosida ko'p qirrali yoritilgan elementlarni yaratish, quyosh batareyasining teksturali tolali elementi va tolali substraktning fotoelektrik parametrlarga ta'siri, silikon quyosh elementlarining optik samaradorligi kabi

parametrlarini TCAD algoritmlari yordamida o'rganish natijalariga ko'ra, ko'p qirrali matritsali quyosh panellari ishlab chiqilgan [3-7]. Olingan natijalarga asosida 3D formatdagi quyosh fotoelektr stantsiyalarini ishlab chiqish va joriy etish istiqbollari bayon etilgan [8].

Shuningdek bugungi kunda quruq, issiq kontinental va changli iqlim sharoitida FPning ishlashi bilan bog'liq ilmiy va amaliy tadqiqotlar katta qiziqish uyg'otadi. Shu sababli, kontinental iqlim o'zgarishiga moslashtirilgan quyosh fotovoltaik qurilmalarini yaratish vazifalari dolzarbligicha qolmoqda.

Yuqorida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqiladigan quyosh qurilmalarining narxi pasayadi va ularning iqtisodiy samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, quyosh nurlarining katta miqdori kichik hajmda to'planishi qurilma haroratining tez o'sishiga olib keladi. Ma'lumki, bu holat mavjud quyosh panellarida ham kuzatilmoqda, bu esa uning samaradorligini keskin pasayishiga olib keladi.

Hozirgi vaqtda quyosh batareyalarini qizishini bartaraf etish turli usullar taklif qilinmoqda [9-13]. Saudiya Arabistoni universiteti olimi Imom Abdulrahmon bin Faysal faol va passiv sovutish tizimlarini o'rgangan [14]. Ular fotovoltaik qurilmalar uchun turli xil sovutish usullarining samaradorligini baholadilar. Ular quyosh batareyasining orqa qismini etilen glikol yoki toza suv bilan to'ldirilgan quvurlar orqali sovutish eng samarali ekanligini aniqladilar. Biroq etilenglikol bilan sovutishni tannarxi yuqori bo'ladi. [15-17]-ishlarda quyosh nurlanishining qisman yutilishi, issiqlik tarqalishi, fotovoltaik (PV-T) havo va suv kollektorlarida quvurli yorug'lik yutuvchi panellarning issiqlik o'tkazuvchanligi, quyosh kollektorlarining tekis plitali korpuslarining shaffof qoplamalari chuqur o'rganildi. Ularning natijalariga ko'ra, tegishli chegara sharoitlari bilan issiqlik uzatishda Nusselt va Reynolds raqamlarining keng doirasi uchun ishlatilishi mumkinligi qayd etilgan. Shuning uchun quyosh panellarini orqasida joylashgan suv oqadigan radiatordan foydalanish holatini tadqiq etildi.

Ushbu radiatorlarda suv aylanishi nasos tizimi yordamida amalga oshiriladi. Bunday holda, quyosh panelidagi harorat datchigidan olingan signal ma'lumotlari markaziy boshqaruv tizimida qayta ishlanadi va nasoslar orqali suv bilan ta'minlanadi.

2. MATERIALLAR VA USULLAR

Quyosh paneli sovutish tizimi

Qaralayotgan quyosh panelini sovutish tizimi qurilmasiga havo oqimi 3 kirish darchasidagi d_1 diametrli truba orqali u_2 tezlikda kiradi va ekvivalent gidravlik diametri d_2 bolgan sohaga o'tadi, bunda havo oqimi birdan kengayadi, natijada bosim yo'qotilishi kuzatiladi. Huddi shunday holat 2 diafragma orali kanallarga taqsimlanishida ham sodir bo'ladi. Diafragma orqali o'tgan havo oqimi kanallarga kirishida devorlar qirralarining hosil qilgan mahalliy qarshiligiga uchraydi, natijada yana bosim yo'qotiladi, bundan tashqari havoning kanallarda oqishida qovushqoqlik kuchlari ta'sirida gidravlik bosim yo'qotilishi ham ro'y beradi (1- rasm).

1- rasm. Quyosh panelini sovutish qurilmasi (issiqlik kollektori) umumiy sxemasi.

Ekvivalent kompozit quyosh xujayrasi materiali

Ushbu faktorlarni hisobga olgan holda kanallar ichida majburiy konvektiv issiqlik almashish va quyosh panellari orqasida joylashgan korpusning alyuminiy kanallaridan havo va suvni o'tkazish orqali sovutish imkoniyati Comsol multifiziks 6.1 dasturiy majmuasida matematik modellashtirish asosida o'rganildi.

Matematik modellashtirish atrof-muhit va quyosh radiatsiyasi ta'sirida quyosh panelini qizishi, termodinamik kattaliklarini o'zgarish darajasini o'rganishga yo'naltirildi. Quyosh paneli o'lchami uning qalinligiga nisbatan juda katta bo'lgani uchun kompyuter xotirasidan juda katta vaqt va joy oladi. Shuning uchun quyosh paneli fotoelementini tashkil etuvchi qatlamlarning qalinligi va termodinamik xususiyatlarini hisobga olgan holda elementni termodinamik xususiyatini to'liq aniqlaydigan bitta ekvivalent kompozitsion material almashtirish zarurati tug'ildi.

Ekvivalent materialning termodinamik xususiyatlarini aniqlashda kichik o'lchamli quyosh batareyasining pastki va yuqori yuzasidagi harorat gradienti 1 K ga teng deb qabul qilindi. Uning ekvivalent issiqlik uzatish koeffitsienti, issiqlik sig'imi va zichligi aniqlandi.

Quyosh batareyasining kengligi va balandligi 6 mm, balandligi 4,71 mm, pastki sirdagi harorat $T_0=25^0$ C va OX, OY, OZ yo'nalishlarida harorat gradienti $dT_x=1K$, $dT_y=1K$, $dT_z=1K$ bo'lgan holat uchun parametrik tadqiqot o'tkazildi. Bunda qattiq jismlarda issiqlik almashinuvi uchun issiqlik balansi tenglamasi va issiqlik uzatish tenglamalari yechildi, ya'ni:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q + Q_{ted} \quad (1)$$

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q + Q_p + Q_{vd} \quad (2)$$

Qaerda \mathbf{u} -havo tezligi; C_p - doimiy bosimdagi havoning issiqlik sig'imi; Q - issiqlik manbai; Q_{ted} -termoelastik damping.

Davriy holat ko'rib chiqilayotgan namunaning barcha tomonlari uchun kiritilgan. Ular uchun quyidagi tenglamalar echiladi:

$$-\mathbf{n}_{dst} \cdot \mathbf{q}_{dst} = \mathbf{n}_{src} \mathbf{q}_{src} \quad (3)$$

$$T_{dst} = T_{src} - \Delta T \quad (4)$$

.....

Hisoblashning nuqta chegarasi uchun quyidagi ifoda tuzildi:

$$(T_0 + (dT_x + dT_y + dT_z)/2) - T = 0 \quad (5)$$

Quyosh panelidagi fotosellarni joylashtirishda kichik masofalar saqlanadi.

Quyosh elementi uchun ekvivalent materialning termodinamik kattaliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval.

**Quyosh batareyasini ekvivalent material bilan almashtirish
natijasida olingan natijalar**

Descripti on	Glass	EVA	Silic on	Tedler	Ekvivalent kompozitsit material	Kremniysiz ekvivalent kompozitsi on material	Unit
Zichlik	2450	960	700	1200	2048.6	2054	kg/m ³
Issiqlik o'tkazuv chanligi	1,4	0,311	2329	0,15	{6.8229; 6.8229; 0.79971}	{6.823, 6.823; 0.7842}	W/(m·K)
Issiqlik quvvati	730	2090	130	1250	883.19	884.3	J/(kg·K)

**Ekvivalent materialga asoslangan quyosh panellarini sovutishning
matematik modeli.**

Yuqorida olingan ekvivalent kompozit material parametrlari asosida quyosh batareyasini havo va suv bilan sovutish jarayoni matematik modellashtirildi. Quyosh paneli orqasida suv va havo oqimi uchun 10x10 o'lchamdagi to'rtburchaklar kanallari bo'lgan alyuminiy qopqoq ishlatildi. 9 ta quyosh elementi 3 mm oraliqda ketma-ket joylashtirilgan holat ko'rib chiqildi. Panelga tushgan quyosh radiatsiyasining 20% elektr energiyasiga aylanadi, deb faraz qilgan holda, quyosh panellarini isitish va sovutishning termodinamik parametrlari o'rganildi. Bunda quyosh paneliga tushayotgan radiatsiya vaqt quyoshning vaqi davomida harakatini e'tiborga olgan holda kun davomida harorat va meteorologik kattaliklarning o'zgarishi issiq iqlimli Qarshi shahri 01.01.2021y. sanasi uchun ASHRAE meteorologik ma'lumotlar bazasidan olindi.

Modellashtirishda avtomatlashtirilgan holda tanlanadigan differentsial tenglamalaridan foydalanib interfeslar o'z masalamiz uchun sozlandi. Qattiq jismlarda va suyuqliklarda (gazlarda) issiqlik almashinuvi dasturida “Qattiq va suyuqliklarda issiqlik almashinuvi” interfeysi va “Yuzadan yuzaga nurlanish” usulidan foydalanildi. Qattiq jismlarda issiqlik uzatishni hisoblashda interfeysdagi mavjud issiqlik balansi, issiqlik uzatish tenglamalari va boshlang'ich qiymatlari va devorlarning oldidagi chegara qatlamlarida suyuqlik (gaz) uchun chegara shartlari nolga teng va uchinchi turdagi issiqlik uzatish chegara shartlari joriy etildi.

Ideal gaz holati tenglamasi harorat o'zgarishiga javoban suyuqliklar va gazlarning zichligi o'zgarishini aniqlash uchun ishlatilgan. Tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvi quyidagi tenglamalar yordamida hisoblab chiqilgan:

$$-n \cdot q = q_0 \quad (6)$$

$$q_0 = h(T_{\text{ext}} - T) \quad (7)$$

$$h = \begin{cases} \frac{k}{L} 0.54 Ra_L^{1/4}, & \text{agar } T > T_{\text{ext}} \text{ va } 10^4 \leq Ra_L \leq 10^7 \\ \frac{k}{L} 0.15 Ra_L^{1/3}, & \text{agar } T > T_{\text{ext}} \text{ va } 10^7 \leq Ra_L \leq 10^{11} \\ \frac{k}{L} 0.27 Ra_L^{1/4}, & \text{agar } T \leq T_{\text{ext}} \text{ va } 10^5 \leq Ra_L \leq 10^{10} \end{cases} \quad (8)$$

Bu erda q_0 -Ichkariga issiqlik oqimi; k -von Karman doimiysi 0,41 ga teng; L - quyosh paneli uzunligi; Xarakterli uzunlik L bilan bog'liq Ra_L -Reynolds soni; T_{ext} - tashqi harorat.

Kanallarga kiradigan havo oqimining harorati tashqi muhit haroratiga teng deb hisoblangan vaqt davomida o'zgaradi. Bunday holda, entalpiyaning o'zgarishi quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi:

$$-n \cdot q = \rho \Delta H u \cdot n \quad (9)$$

$$\Delta H = \int_{T_{ustr}}^T C_p dT + \int_{P_{ustr}}^{P_k} \frac{1}{\rho} (1 - \alpha_p T) dp \quad (10)$$

ΔH -entalpiya o'zgarganda; α_p -suyuqlikdagi issiqlik kengayish koeffitsienti; T_{ustr} - tashqi harorat.

Kanallar ichidagi havo oqimi ko'rib chiqilgan tezlikda turbulent rejimda bo'ladi, chunki quyosh paneli uzunligi bo'ylab o'rtacha harorat 55-600C bo'lsa, 2 m/s tezlikda harakatlanadigan havo uchun Reynol'ds sonining qiymati 2300 dan ortiq bo'ladi. Shuning uchun sovutish kanallarida suv va havo oqimining xususiyatlarini aniqlashda tezlik va harorat maydonlari Nave-Stokes va noizotermik jarayonda turbulent oqim uchun uzluksizlik tenglamalarini yechish RANS modelidan "Turbulent oqim, k- ϵ " fizika interfeysida hisoblash bajarildi.

Quyosh nurlanishi va panel sirtlarining radiatsion va diffuz nurlanishini hisobga olgan holda, quyosh panelining kulrangligi 2,5 mkm gacha bo'lgan to'lqin uzunligi uchun 0,9 va undan uzunroq to'lqin uzunligi uchun 0,65 sifatida qabul qilindi. Erkin konvektsiya quyosh panelining yuzasi va pastki qismidagi alyuminiy qoplama yuzalarida sodir bo'ladi, deb hisoblandi.

3. NATIJA VA MUHOKAZA

Quyosh panelini havo sovutishda olingan natijalar

Matematik modellashtirish bitta quyosh batareyasining kengligi bilan 9 ta elementning uzunligini bo'yicha amalga oshirilib, har ikki yoni uchun davriylik sharti kiritildi. Hisob-kitoblar soat 10:00 dan 16:00 gacha bo'lgan 10 daqiqalik intervalda bajarildi. Dastlabki vaqtda alyuminiy korpus va havo uchun atrof-muhit harorati berilgan.

2-3-rasmdan ko'rindiki, havo bilan sovitishda dastlabki vaqtdan 10 daqiqa vaqtgach, quyosh paneli yuzasi 48,570C gacha qizib ketgan va uzunlik bo'ylab har bir gradienti kichik bo'ladi. obodonlashtirish gradienti vaqt o'tishi bilan o'rtadi. Kunduzi maksimal 67,70S darajani tashkil qiladi. Quyosh paneli yuzasida bu har doim gradienti kun davomida saqlanadi.

2-rasmda qo‘yosh paneli sirtining markazidan o‘tuvchi yo‘riqlar bo‘ylab harorat o‘zgarishi grafigi saqlangan. Unda vaqtning tur imkoniyatlaridan sirt harakatning o‘zgarishini ko‘rish.

3-rasmda sovutish kanalidagi havo turli tezliklaridan saqlab qolishning sirt o‘zgarishiga yordam berilgan. Katta tezliklarda alyuminiy materiallarning yuqori sifatli ishlashi mumkin. Panelning qurishni yanada pasaytirish uchun havo tezligini 5 m/s o‘rta kuch kerak.

4-rasmda quyosh panelidagi har bir quyosh xujayrasi yuzasiga perpendikulyar yunalishda har bir o‘zgarishi qutqarilgan. O‘tish cheralarida har bir farqida o‘ziga xos o‘zgarishlar mavjud. Kun davomida biz har doim bir quyosh xujayrasi harakatning oz miqdorda o‘zgarishini ko‘ramiz (turli ranglar vaqtni bildiradi).

2-rasms. Quyosh panellarini

havo bilan sovutish paytida sirt
haroratining o‘zgarishi

3-rasm. Kanal uzunligi bo‘yicha

quyosh paneli yuzasining harorat
o‘zgarishi

Agar quyosh panelining tashqi radiatsiyani yutish jarayoniga e‘tibor beradigan bo‘lsak, kun davomida maksimal yutilish 13:30 da $501 \text{ Wt} / \text{m}^2$ ni tashkil qildi va quyosh harakati davomida bu miqdor kamaydi (5,6-rasm).

5-rasm. Quyosh panelini

havo bilan sovutish paytida
sirt haroratining o'zgarishi

6-rasm. Quyosh

panelidagi tashqi radiatsiyaning
yutilishi

Fig. 5. Surface

4.CONCLUSION

Yuqorida olingan natijalarga asoslanib, issiq iqlimli hududlarda quyosh panellarini sovutish uchun havo oqimi ishlatilishi mumkinligini aytish mumkin, ammo yuqori issiqlik uzatish koeffitsientiga ega alyuminiy kabi materiallardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tezlikning turli qiymatlarida amalga oshirilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, havo oqimi tezligi 5 m / s yoki undan ko'p bo'lishi kerak.

Quyosh panelida uzunasiga joylashtirilgan quyosh batareyalari sonini kamaytirish orqali panelning harorati nazorat qilinishi mumkin. Ya'ni, havo oqimi bo'ylab elementlarning soni 5 ta bo'lsa, 2 m / s tezlikda havo bilan sovutilganda paneldagi maksimal harorat 550C ni tashkil qiladi. Haddan tashqari bosimni keltirib chiqaradigan kanallardagi harorat gradienti tufayli modeldagi havo chiqish tezligining maksimal qiymati 2,46 m / s, ortiqcha bosimning maksimal qiymati esa 20 Pa ga teng bo'lgan havo harorati 670C ga teng edi. . Bunday harorat va tezlikda havo oqimi turli mahsulotlarni quritish uchun ishlatilishi mumkin.

Adabiyotlar

1 A.Mirzaalimov, J.Gulomov, R.Aliev, N.Mirzaalimov, S.Aliev. A study of silicon p- structures with mono and multifacial photosensitive surfaces.

//Information technologies mechanics and optics, 2022, Volume 22, Issue 1, pp. 25-32, (Scopus).

2 Gulomov, J., Aliev, R., Urmanov, B. Effect of the Thickness on Photoelectric Parameters of a Textured Silicon Solar Cell. // Journal of Surface Investigation, 2022, 16(3), pp. 416–420.

3 Zaynabidinov, S., Aliev, R., Muydinova, M., Urmanov, B. On the Optical Efficiency of Silicon Photoelectric Converters of Solar Energy.. // Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika), 2018, 54(6), pp. 395–399.

4 Saidov, M.S., Abdurakhmanov, B.M., Aliev, R., Saidov, A.S. Transport of charge carriers in polycrystalline p-n structures. // Semiconductors, 1996, 30(1), страницы pp. 74–76.

5 Abduvohidov, M.K., Aliev, R., Gulomov, J. A study of the influence of the base thickness on photoelectric parameter of silicon solar cells with the new TCAD algorithms. // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2021, 21(5), pp. 774–784.

6 Aliev, R. Application of silicon photovoltaic cells for measurements of ir radiation power. // Instruments and Experimental Techniques, 1996, 39(6), pp.897–898.

7 J.J.G'ulomov, R.Aliev, N.A.Mirzaalimov, B.D.Rashidov, J.Aliyeva. Study of Mono- and Polycrystalline Silicon Solar Cells with Various Shapes for Photovoltaic Devices in 3D Format: Experiment and Simulation. //Journal of Nano- and Electronic Physics, 2022, Volume 14, Issue 5, 05012, pp. 1-8 .,

DOI: doi.org/10.21272/jnep.14(5).05012 (Scopus).

8 Hudişteanu S.V, Turcanu F.E, Cherecheş N.C, Popovici C.G, Verdeş M, Huditeanu I. 2021. Enhancement of PV panel power production by passive cooling

using heat sinks with perforated fins. Appl. Sci., Vol. **11**. №23. pp. 11323.
<https://doi.org/10.3390/app112311323>

9 Jafari R. 2021. Optimization and energy analysis of a novel geothermal heat exchanger for photovoltaic panel cooling. Sol. Ener.Vol. **226**. pp. 122-133.
<https://doi:10.1016/j.solener.2021.08.046>

10 Tukfatullin O.F. Development of the design and production technology of a combined photoheat-converting installation for operation in hot climates. Abstract dissertation, 2010, p. 109-115.

11 Yuldoshev I.A. Combined power plants based on photovoltaic batteries made of crystalline silicon. Abstract dissertation, 2016, p. 140-148.

12 Umarov Sh.B. Sapaev Kh.B. Atadjiev Sh.M. Bokijonov U.A. Muminov H.A. Frequency-regulatory automatic cooling system solar battery Universum: technical science Archive of publications of the magazine "Technicheskie nauki" 2020 №6 (75),<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9761/>.

13 <https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/5591-samyj-effektivnyj-metod-okhlazhdeniya-solnechnykh-batarej-v-usloviyakh-pustyni.html>.

14 R.R.Avezov, J.S Akhatov, N.R. Avezova. A review on photovoltaic-thermal (PV-T) air and water collectors. Applied Solar Energy. 2011. Vol. 47. № 3, pp. 169–183.

15 Khan, U., Ahmed, N. and Mohyud-Din, S. T. (2016a), "Thermo-diffusion, diffusion-thermo and chemical reaction effects on MHD flow of viscous fluid in divergent and convergent channels", Chemical Engineering Science, Vol. 141, pp. 17-27. 2008.

16 R.R.Avezov, J.S. Akhatov, N.R. Avezova. A review on photovoltaic-thermal (PV-T) air and water collectors. Applied Solar Energy. 2011. Vol. 47. № 3, pp. 169–183.